

Гулчехра Тажиматовна Тулеметова

исследователь кафедры ЮНЕСКО

Международной исламской академии Узбекистана

кандидат философских наук, доцент

E-mail: dr.tulemetova@gmail.com; тел.: +998(91) 004 44 60

**ОБЩЕНАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
РЕЛИГИОЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ**

**(ДИНИЙ МАЗМУНДАГИ МАТЕРИАЛЛАРНИ ЎРГАНИШНИНГ УМУМИЛМИЙ
ТАМОЙИЛЛАРИ)**

**OBSHCHENAUCHNYE PRINCIPY ISSLEDOVANIYA MATERIALOV
RELIGIOZNOGO SODERZHANIYA**

Gulchexra Tajimatovna Tulemetova

issledovatel kafedri UNESCO

Mejdunarodnoy islamskoy akademii Uzbekistana

kandidat filosofskix nauk, docent

E-mail: dr.tulemetova@gmail.com; tel.: +998(91) 004 44 60

Аннотация. Диншунослик экспертизаси (кейин ДЭ) ўтказишда диний мазмундаги материаллар (кейин ДММ) ўрганиш умумилмий тамойилларига амал қилиш талаб этилади ва услубий стандартларга риоя қилишни англатади. Диншуносликнинг фанлараро хусусиятини ҳисобга олиш муҳим аҳамият касб этади. Бундан бир ярим аср аввал Ғарбий Европада мустақил фан соҳаси сифатида шаклланган диншунослик ўзининг илоҳиёт ва атеизмдан фарқли равишда тушунчалар аппарати, ёндашув, динга дунёвий баҳо бериш жараёнида бошқа фанлар (тарих, социология, психология, филология, маданиятшунослик ва х. к.) усулларидан фойдаланади. ДЭни ўтказишдан мақсад Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ДММни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатишга руҳсат бериш (руҳсат бермаслик) масаласини ҳал этиш мақсадида ваколатли орган томонидан ДММда амалдаги қонунчиликка зид элементлар, диний қонун-қоидалардан оғишганлик ёки бузиб кўрсатишнинг мавжуд ёки мавжуд эмаслигини аниқлашдан иборат. ДММда “диний қонун-қоидалардан оғишганлик ёки бузиб кўрсатиш”ларни аниқлаш илоҳиётшунослик тадқиқот жараёнида ҳал қилинади. Шундай қилиб, диний-маърифий фаолият ва диний кадриятларни тарғиб қилиш бўйича мафкуравий ишларда ижобий натижаларни намойиш этган “дунёвий ва диний билимларнинг уйғунлашуви” кузатилмоқда. Мақсад дунёвий фан бўлиши диншунослик экспертизаси ДММни тадқиқоти билан боғлиқ жараёнида мафкуравий иш услубларини қўллаш амалиёти методологик нуқтаи назаридан қанчалик мос қилишини аниқлашдан иборат. Умумилмий ва диний усулларни қиёсий таҳли

қилиш усули натижасида ДЭ учун мақбул бўлган усуллар доираси белгиланди, илмий ва теологик услубга қўйиладиган талаблар таъкидланди, илмий ва теологик ёндашувнинг хусусиятларини аниқланди ва уларни уйғунлаштириш амалиёти баҳоланди.

ДММ умумилмий тамойиллари комплекс равишда ўрганилиб, қуйидаги хулосаларга келинди: ДЭнинг тадқиқот босқичида илмий услубнинг аниқлиги, йўналганлиги ва аксиологик холислиги талабларига, теологик тадқиқотида эса динлар маҳсус услубларининг (қиёс, тақлид кабилар исломда; герменевтика ва контекстуал теология кабилар христианликда ва ҳоказо) талабларига риоя қилиш лозим. ДЭнинг якуний босқичида диншунос ва илоҳиётшунос уйғунлашган (consensus) фикрлари инobatга олиниши мақбул.

Калит сўзлари: умумилмий усуллар, теологик усуллар, диншунослик экспертизаси (ДЭ), диний мазмундаги материаллар (ДММ), аксиологик холислик, фан, мафкура.

Аннотация. Религиоведческая экспертиза (далее РЭ) нуждается в разработке общенаучных принципов исследования материалов религиозного содержания. Научный характер экспертизы означает следование определенным методическим стандартам. Важным моментом является учет междисциплинарного характера религиоведческого знания. Религиоведение, сформировавшееся как самостоятельная область знания со своим категориальным аппаратом, отличным от теологии и атеизма подходом, светской оценкой религии около полутора века тому лет назад в Западной Европе использует методы других наук (истории, социологии, психологии, филологии, культурологии и др.). В Узбекистане цель этой процедуры заключается в проведении уполномоченным органом исследования по установлению наличия или отсутствия в материалах религиозного содержания (далее МРС) элементов, противоречащих действующему законодательству, отступлений от религиозных законов или искажений в них, для решения вопроса о разрешении (запрещении) их изготовления, ввоза, распространения на территории Республики. Выявление в МРС «отступлений от религиозных законов или искажений» решается в процессе теологического, исследования. Таким образом, соблюдается гармонизации светских и религиозных знаний, хорошо зарекомендовавший себя в религиозно-просветительской деятельности и идеологической работе по пропаганде религиозных ценностей. Цель исследования разобраться подходят ли методы идеологической работы для научного исследования МРС в процессе РЭ? Методом сравнительного анализа общенаучных и теологических методов определен круг приемлемых для РЭ, установлены требования к научному и к теологическому методу, выявлены особенности научного и теологического подхода, дана оценка практики их сочетания в процессе РЭ.

В заключении сделаны выводы о том, что на исследовательском этапе РЭ необходимо соблюдать такие общенаучные требования к методу как направленность, однозначность, аксиологической нейтральность, а при теологическом исследовании целесообразно использование специфических методов религий (қийās, тақлид и т.п. в исламе; методы герменевтики и контекстуальной теологии и др. в христианстве). На заключительном этапе РЭ учет согласованного мнения религиоведа и богослова обеспечивает консенсус при составлении экспертного заключения. Даны рекомендации по условию применения принципа сочетания научных и религиозных знаний при проведении РЭ.

Ключевые слова: общенаучные методы, теологические методы, религиоведческая экспертиза (РЭ), материалы религиозного содержания (МРС), аксиологическая нейтральность, наука, идеология.

Abstract. Religious expertise needs to develop general scientific principles for the study of religious content materials. The scientific nature of the examination means following certain methodological standards. An important point is to take into account the interdisciplinary nature

of religious knowledge. Religious studies were formed as an independent field of knowledge with its own categorical apparatus, an approach different from theology and atheism, a secular assessment of religion about a century and a half ago in Western Europe, has been using the methods of other sciences (history, sociology, psychology, philology, cultural studies, etc.). In Uzbekistan, the purpose of this procedure is to conduct a study by the authorized institution to establish the presence or absence in the materials of religious content (hereinafter referred to as MRC) of elements that contradict the current legislation, deviations from religious laws or distortions in them, in order to resolve the issue of permitting (prohibiting) their production, import, distribution on the territory of the Republic. Identification in the MRC of “deviations from religious laws or distortions” is decided in the process of theological research. Thus, the harmony of secular and religious knowledge is observed, which has proven itself in religious and educational activities and ideological work to promote religious values. The purpose of the study is to understand whether the methods of ideological work are suitable for the scientific study of MRC in the process of religious expertise. The method of comparative analysis of general scientific and theological methods determines the range of methods acceptable for religious expertise, establishes the requirements for the scientific and theological method, identifies the features of the scientific and theological approach, and evaluates the practice of combining them in the process of religious expertise.

In the end, conclusions are drawn that at the research stage of religious expertise it is necessary to comply with such general scientific requirements for the method as focus, unambiguity, axiological neutrality, and in theological research it is advisable to use specific methods of religions (qiyas, taqlid, etc. in Islam; methods of hermeneutics and contextual theology, etc. in Christianity). At the final stage of the RE, taking into account the agreed opinion of the religious scholar and the theologian provides a consensus in drawing up an expert opinion. Recommendations are given on the condition for applying the principle of combining scientific and religious knowledge when conducting religious expertise.

Key words: scientific methods, theological methods, religious expertise, materials of religious content, axiological neutrality, science, ideology.

Введение

Большинство религиоведов указывают на несформированность методологической базы и понятийного аппарата религиоведческой экспертизы (далее РЭ) как основную причину, тормозящую повышение эффективности экспертизы материалов религиозного содержания (далее МРС). Важным фактором совершенствования РЭ является подготовка высококвалифицированных экспертов – религиоведов и теологов, владеющих навыками использования методов своей области знания, а также инновационных методов и средств, способствующих быстрому и качественному составлению экспертного заключения. Исследование в этой области является давно назревшей потребностью начать решение теоретических проблем и практических вопросов РЭ, возможностью поделиться опытом Узбекистана.

На новом историческом этапе Узбекистана разработка методики РЭ связана с приоритетными направлениями государственной политики Узбекистана: научное исследование культурного наследия ислама, пропаганда его роли в развитии цивилизации ЦА посредством инновационных методов; ранняя профилактика и противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, прикрытой религиозными догмами, путем подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в этой сфере;

выработка предложений по совершенствованию методико-практической базы в данной сфере и их внедрение. Актуальность выполнения вышеназванных задач обозначена в указах и постановлениях Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева, в постановлениях Кабинета Министров Республики Узбекистан, в Уставе Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан¹ и других нормативно-правовых документах. Почти в 30-летней практике РЭ в РУз. произошло множество организационных изменений. На новом историческом этапе Узбекистана настало время решения фундаментальной проблемы – разработки научно-методологической базы, методов и подходов к исследованию МРС и решения практических вопросов, формирования методологической базы экспертных исследований религии, стандартизации терминологии, подготовки кадров в области религиоведческой экспертизы. Оперативность и качество решения этих проблем оказывает прямое влияние скорость выполнения и результаты намеченных в “Дорожных картах” мероприятий в сфере государственно-религиозных отношений и религиозной политики Узбекистана.

Цель и задачи. *Цель* исследования определить круг приемлемых для РЭ общенаучных методов и дать методическую оценку практики сочетания научного и теологического подхода к экспертизе МРС. Для достижения этой цели были решены следующие *задачи*: установлены требования к научному и к теологическому методу, выявлены особенности научного и теологического подхода.

Метод.

В исследовании использовался сравнительный анализ общенаучных и теологических методов. При анализе научного подхода к исследованию МРС применялась логическая процедура обоснования использования требований однозначности, направленности и аксиологической нейтральности применительно к функциям, целям и задачам РЭ. При анализе теологического подхода к исследованию МРС применялась логическая процедура обоснования использования специфических методов, разработанных в рамках определенных вероучений. Для доказательства целесообразности учета согласованного мнения религиоведа и богослова на заключительном этапе РЭ было обосновано применения принципа рациональности, объективности и интерсубъективности (способность эксперта при исследовании МРС учитывать, сравнивать, противопоставлять, примирять свои и другие точки зрения на объекты и события).

¹О мерах по коренному совершенствованию деятельности в религиозно-просветительской сфере. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5416 от 16 апреля 2018 года. <https://lex.uz/docs/3686283>; Указ Президента Ш. Мирзиёева № УП-6255 от 01.07.2021 г. Об утверждении Национальной стратегии Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021–2026 годы. Национальная база данных законодательства, 02.07.2021 г., № 06/21/6255/0638); Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-5186 от 16 июля 2021 г. «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Центра исламской цивилизации в Узбекистане при Кабинете Министров Республики Узбекистан». - URL: <https://lex.uz/docs/5514991>; Постановление Кабинета Министров РУз. № 180 от 14. 04. 2022 г. «Об утверждении Положения о порядке изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания и проведения религиоведческой экспертизы»). - (КММБ, 14.04.2022 й., 09/22/180/0307-сон); Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 612 от 29 сентября 2021 г. «Об утверждении Устава Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан» <https://lex.uz/docs/5663785>

Анализ и обсуждение.

В процессе поиска ответа на вопрос о приемлемой методике анализа МРС при проведении РЭ мы установили, что практиковавшаяся в атеистический период отечественной истории абсолютизация социально-политического подхода искажала духовную сущность религии, ставила под сомнение ее нравственную чистоту, бескорыстность и другие ценности. В данном случае этот подход не представляет интерес для нашего исследования. После обретения республикой независимости и особенно в новом Узбекистане религия, прежде всего ислам, играет важную роль в социальной и духовной жизни общества. Ее значимость во многом обеспечивается обширным пластом МРС с *религиозно-просветительским контентом*, направленностью изучения ценностей ислама, его культурного наследия. Она широко представлена в сборниках трудов Центра исламской цивилизации в Узбекистане, международных научно-исследовательских центров имени имама Бухари, имама Термизи, а также имама Матуриды при Международной исламской академии Узбекистана, Международной исламской академии Узбекистана, Ташкентского государственного университета востоковедения, в материалах проводимых ими международных научно-практических конференций и семинаров при поддержке UNESCO, ICESCO, IRCICA.

Применительно к исследованию МРС исследование выявило четыре подхода: *конкретно-исторический, философский, теологический и аксиологический (от axiology – учение о ценностях)*. Последний восходит к идеям философов Баденской школы неокантианства. Развивая идеи классической философии Гегеля, они рассматривали ценности в отношении к абсолютной ценности – Богу. Такое понимание ценностей привело к разработке лишь ее идеальной стороны². Аксиологический подход к исследованиям МРС привел к тому, что религиозные ценности оказались «оторванными» от их реального носителя – верующего. Примером аксиологического подхода является *аксиоматический метод*. Его специфика в том, что в основу кладется аксиома и общепризнанные постулаты, а затем из нее логическим путем выводятся доказательства. Он часто применяется в теологии. По мнению Луи де Бройля, аксиоматический метод не способен открывать новые знания³. На наш взгляд, это мнение слишком категорично. Как один из методов приращения добытого знания, он используется в религиозно-просветительской и пропагандистской работе, в сфере духовности и просветительства⁴.

Аксиологический подход применяется при изучении вопросов религиозного сознания и национального самосознания, культуры и деятельности⁵, а также при исследованиях в области педагогики⁶. Общим для них является попытка внедрить в сознание современной молодежи

² Жильцова Е. И., Егорова Э. Н., Сухолет И.Н. На пути к современной цивилизации. М.,1993. С. 30

³ Бройль Луи де. По тропам науки. М., 1962. С. 179.

⁴ Махсудов Д., Сабдин А. Мутаассибликка қарши мўтадиллик: метод ва таҳлиллар [Матн] -Т.: “Ўзбекистон халқаро ислом академияси” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2021. – 84 б. Ҳасанбаев Ў. Диний-маърифий ва ижтимоий-маънавий соҳа тарғиботчилари учун айрим атама ва тушунчаларнинг изоҳли луғати.-Т.: «Shamsuddinxon Boboxonov» nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. - 608 б. Экстремизм ва терроризм – тараққиёт душмани: Ички ишлар тизими ходимлари (профилактика инспекторлари) учун ўқув кўлланма / Масъул муҳаррирлар: З. Исломов, Ш. Икромов. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015.– 164 б.

⁵Кимсанбаева Ш. Аждодларимиз диний меросининг миллий ўзликни англашга таъсири. Фалс. фан. PhD...дисс. автореф. Т.,2020.

⁶Махмудова Н. “Авесто”да таълимий-ахлоқий қарашлар. Пед. фан. PhD ...дисс. автореф.-Т., 2005; Алаутдинов С. Ислом дини манбаларида тарбиявий фикрлар ва уларни педагогик таҳлил этиш механизмлари. Пед. фан. PhD ...дисс.

средневековые религиозные ценности, рекомендации по формированию духовно-нравственного воспитания молодежи на основе религиозной философии и исламского права⁷. Помимо скрытой положительной оценки средневековых педагогических приемов, иногда даже в переводе названия диссертационного исследования содержится моральная оценка (правильный–неправильный), неприемлемая для научного подхода⁸. Мы разделяем точку зрения П. Абдуллаханова о том, что «существуют общественные феномены, которые являются носителями определенной ценности лишь в конкретно-историческую эпоху»⁹.

В отличие от аксиологического, подход, основанный на принципе историзма и расширенном понимании *философии*, приводит к объективным выводам. В научно-философской литературе по разработке феномена ценностей применительно к философии ислама относятся труды известных отечественных философов. А. Валиев, П.Х. Пулатов, И.М. Муминов, М. М. Хайруллаев, Ю. Д. Джумабаев, Х. А. Аликулов, Х. А. Шайхова систематизировали аксиологические воззрения Навои, Фараби, Бируни, Руми, Фергани и др. В отличие от европейской традиции, где философия означает теоретическое изучение основ бытия и мышления, восточная философия ориентирована на практические задачи поиска духовных основ, прочувствованное, понимание борьбы добра и зла¹⁰.

Использование герменевтических процедур при использовании конкретно-исторического и философского подхода позволяют осознать глубинный смысл контекста, «ключ» к пониманию всего текста. Соблюдение принципа объективности означает соответствие представлений эксперта об объекте РЭ истинным его характеристикам, не зависимым от своих ценностных ориентаций и идеологических установок.

В отличие от научного исследования, теологический подход довольно жестко привязан к догматике вероучения и не позволяет делать объективные выводы, применимые к различным религиям. Объяснение этому дает христианский теолог и философ Фома Аквинский, который считает, что наука и религия различаются по методу постижения истины: наука и философия опираются на «истины разума», религия – на «истины Откровения». Используя метод гармоничного сочетания светских и религиозных знаний, Ф. Аквинский связывает идеи Августина Блаженного с философией Аристотеля и приводит пять доказательств бытия Бога. Разумеется, что выводы относятся только к католическому вероучению. Мы согласны с замечанием теолога о том, что при переводе религиозных текстов (в данном случае применительно к католической вере) «работа

автореф.-Самарқанд, 2020; М. Хажиева Хожа Аҳмад Яссавийнинг маънавий- тарбиявий қарашлари. Педаг.фан н...дис. автореф. -Т. 2004; Избуллаева Г. “Жалолиддин Румийнинг маънавий-ахлоқий тарбияга оид қарашларидан таълим жараёнида самарали фойдаланиш”. - Пед. фан. PhD ...дисс. автореф.- Т. 2017; Ташмурадова Қ. Тасаввуф таълимотини ўрганишда талаба-ёшлар шахсини шакллантиришнинг илмий-методик асослари. Пед.фан н...дис. автореф. -Т. 2006; Эшанова Г. Диний кадрлар ва тасвирий санъат интеграциясининг шахс маънавиятига таъсири. Фалс.фан ндис. автор. -Т.2012.

⁷ Рахманова З. Низомулмулкнинг сиёсий-хуқуқий қарашлари. Автор. на соиск. уч. ст.канд.юрид. н.- Т. 2004

⁸ Айрапетова А.Г. «Ёшларда нотўғри диний тушунчаларни шакллантирувчи шахс хусусиятлари». - <https://oak.uz/userfiles/files/2017-1-son.pdf>

⁹ Абдуллаханов П. Д. Ислам в системе культуры среднеазиатских народов (методологический аспект исследований проблемы. Дис.на соиск. уч. степ. к.филос.н., Т., 1992. - С.144

¹⁰ Культурология. История и теория культуры. Учебное пособие. М., 1996. С. 76

хорошего переводчика заключается в переводе [текстов] о католической вере с *сохранением значения*, но способ высказывания он меняет согласно свойствам языка, на который переводит. Ясно, что сказанное на литературной латыни при объяснении «по-простому» превратится в нескладное повествование, если толковать «слово за словом». Тем более так бывает, если сказанное на одном языке переводится на другой «слово за словом», – нечего удивляться тому, что возникают всяческие недоумения»¹¹.

Не только при переводе религиозного термина на другие языки, но даже при использовании его в родном языке, например, в контексте разных мазхабов ислама или в научном или общеупотребительном смысле, сохранение значения часто невозможно. Сочетание светских и религиозных знаний в данном случае не вносит ясность в эту проблему, а напротив, осложняет ее. Как видно из названия, экспертиза, проводимая Комитетом по делам религий (далее КПДР), является религиоведческой, следовательно, подход и методы к исследованию МРС должны быть религиоведческими, а не теологическим, как этого требовали Положения, действовавшие до 14.04.2022 г. Религиоведческие методы в отличие от теологических обладают рядом обязательных для научного метода характеристик, такими как *аксиологическая нейтральность; однозначность*, то есть соответствие друг другу различных положений метода, его внутренняя непротиворечивость; *направленность метода*, то есть следование определенной исследовательской цели, ориентация на соответствие цели конечному научному результату. Ранее заключением *религиоведческой* экспертизы считался «письменный документ, официально закрепляющий факт проведения *теологического* исследования в отношении МРС на наличие отклонений или искажений от религиозных канонов, необходимого для решения вопроса о допуске (отказе в допуске) к изготовлению, ввозу и распространению указанных материалов на территории Республики Узбекистан, который выполняется КПДР»¹². Очевидно, что цель и метод экспертов – религиоведа и теолога при исследовании круга поставленных перед ними вопросов не соответствуют применяемому методу и полученному результату, то есть заключению РЭ. Новое определение заключения экспертизы дополнено¹³ в соответствии с международной практикой и логикой. Её целью является установление *соответствия или несоответствия законодательству РУз*. содержания текстов в МРС. Но и в нем нет указания на характер проводимого исследования. Теологическая экспертиза, особенно проведенная экспертами Духовного управления мусульман Узбекистана (далее ДУМУ), отличается особой точностью, корректностью, является авторитетной во всем исламском мире. Но «гармоничное сочетание светских и религиозных наук» применимо, эффективно и методически обоснованно на стадии формулировки экспертного заключения РЭ с учетом мнения эксперта-теолога и поставленных им исследовательских целей, а также в религиозно-просветительской сфере. На исследовательском этапе методологически

¹¹ Фома Аквинский. *Contra errores Graecorum*. Против ошибок греков. / Комментированный пер. с лат. - Илья Бей. - К.: Кайрос, 2017. – С.52.

¹² Приложение к Постановлению Кабинета Министров от 19 апреля 2019 года № 335. Изменения и дополнения, вносимые в постановление Кабинета Министров от 20 января 2014 г. № 10 «О мерах по совершенствованию порядка осуществления деятельности в сфере изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания». <https://www.lex.uz/accts/4293451>

¹³ Постановление Кабинета Министров РУз. № 180 от 14. 04. 2022 г. «Об утверждении Положения о порядке изготовления, ввоза и распространения материалов религиозного содержания и проведения религиоведческой экспертизы»). (ҚММБ, 14.04.2022 й., 09/22/180/0307-сон).

верным является разделение подходов и следование методам, разработанным в своей области знания.

Э. Ибрагимов справедливо считал оправданным использование общенаучных принципов к религиоведческим исследованиям: «Религиоведение прошло долгий и трудный путь, прежде чем сформировался его категориальный аппарат, отличный от теологии и атеизма подход, светская оценка религии»¹⁴. При этом светский не означает атеистический. Е.Элбакян также считает, что «религиоведение как отдельная отрасль научного знания, возникает в парадигме классической науки, объективность и беспристрастность, для которой являются важнейшими критериями научности»¹⁵.

Одна из главных характеристик научного метода при проведении РЭ является соответствие друг другу различных положений метода, его внутренняя непротиворечивость, то есть *однозначность* метода¹⁶. Применительно к методике экспертизы МРС означает ее способность отражать в своих показателях лишь те свойства текста, которые обусловлены целью проведения РЭ, как и следует из ее названия. Если же наряду с этими свойствами отражаются другие, дополнительные свойства, не связанные с религиоведческим исследованием, например теологические свойства, то методика не считается однозначной, хотя может быть частично достоверной. Приведем другие свойства, характеризующие научный метод:

- *направленность метода*, т. е. следование определенной исследовательской цели, ориентация на соответствие цели конечному научному результату, то есть экспертному заключению;
- *детерминированность* метода (обусловленность), т. е. установление причин появления, проявления чего-либо, в связи с объективными закономерностями, а не случайным субъективным мнением автора МРС. Например, на некоторых сайтах, публикующих МРС, можно встретить объяснение причин снижения заболеваемости и заражений COVID-19 не санитарными нормами, вакцинированием, соблюдением социальной дистанции, ношением масок, а произнесением определенных сур, питьём «освященной» в церкви воды и т. п.;
- *ясность* метода, т. е. содержание метода должно быть простым и понятным;
- *эффективность* метода, т. е. его научная результативность, способность давать хороший результат, вероятность его достижения искомого научного результата;
- *плодотворность* метода, т. е. его способность давать помимо основного результата еще дополнительные, но не менее важные результаты;

¹⁴ Ибрагимов Э. Некоторые аспекты подхода к предмету религиоведения западноевропейских и североамериканских ученых // Межконфессиональный диалог и религиозная толерантность – гарантия социальной стабильности. Мат. межд. конф. ТИУ, 12 ноября 2014. С. 21–22.

¹⁵ Е. Элбакян. Религиоведческая экспертиза в свете общенаучных принципов. – http://www.sclj.ru/massmedia/detail.php?SECTION_ID=438&ELEMENT_ID=6498.

¹⁶ Едророва В. Н., Овчаров А.О. Методы, методология и логика научных исследований в журнале: Экономический анализ: теория и практика. 2013. - № 9 (312). - С. 15

– *эвристичность* метода (производное от слова «эврика» и соответственно от греч. восклицания *héurēka* – нашел!), т. е. способность находить новый результат по мере накопления опыта в какой-либо деятельности. Хорошие эвристические программы способны во время работы собирать дополнительную информацию, а также самообучаться;

– *экономичность* метода, т. е. его получение научного результата с минимальными затратами средств, сил и времени.

Применение научного метода при проведении РЭ требует наличия всех вышеперечисленных характеристик метода. Мы согласны с применением общенаучных методов при проведении РЭ, конкретно-исторического и расширенного понимания философского подхода в соответствии с традицией восточной философии, с необходимостью применения экспертом принципов верифицируемости, фальсифицируемости, рациональности, системности, интерсубъективности (*intersubjectivity*, способность человека в процессе коммуникации учитывать, сравнивать, противопоставлять, примирять свои и другие точки зрения на объекты и события) и аксиологической нейтральности при осуществлении РЭ.

Выводы и предложения.

Анализ применяемых в религиоведении общенаучных методов привел к выводу о целесообразности использования для РЭ конкретно-исторического и расширенного понимания философского подхода в соответствии с традицией восточной философии, с необходимостью учета основных требований к научному методу – однозначности, направленности, аксиологической нейтральности. При теологическом исследовании целесообразно использование специфических методов, разработанных в контексте определенного вероучения. религий (кийās, тақлйд и т.п. в исламе; методы герменевтики и контекстуальной теологии и др. в христианстве и т.д.). На заключительном этапе РЭ учет согласованного мнения религиоведа и богослова обеспечивает консенсус при составлении экспертного заключения.

References

1. О мерях по кorenному sovershenstvovaniyu deyatelnosti v religiozno-prosvetitel'skoj sfere. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan № UP-5416 ot 16 aprelya 2018 goda. - [Elektronnyj resurs] – 2022. – URL: <https://lex.uz/docs/3686283> (data obrasheniya: 21.10.2022); Ukaz Prezidenta Sh. Mirziyoeva № UP-6255 ot 01.07.2021 g. Ob utverzhdenii Nacionalnoj strategii Respubliki Uzbekistan po protivodejstviyu ekstremizmu i terrorizmu na 2021–2026 gody. Nacionalnaya baza dannyh zakonodatelstva, 02.07.2021 g., № 06/21/6255/0638); Postanovlenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan № PP-5186 ot 16 iyulya 2021 g. «O dopolnitelnyh merah po dalnejshemu sovershenstvovaniyu deyatelnosti Centra islamskoj civilizacii v Uzbekistane pri Kabinete Ministrov Respubliki Uzbekistan». - [Elektronnyj resurs] – 2022. – URL: <https://lex.uz/docs/5514991> (data obrasheniya: 21.10.2022); Postanovlenie Kabineta Ministrov RUz. № 180 ot 14. 04. 2022 g. «Ob utverzhdenii Polozheniya o poryadke izgotovleniya, vvoza i rasprostraneniya materialov religioznogo sodержaniya i provedeniya religiovedcheskoj ekspertizy»). - (KMMB, 14.04.2022 j., 09/22/180/0307-son); Postanovlenie Kabineta Ministrov Respubliki Uzbekistan № 612 ot 29 sentyabrya 2021 g. «Ob utverzhdenii Ustava Komiteta po delam religij pri Kabinete Ministrov Respubliki Uzbekistan» - [Elektronnyj resurs] – 2022. – URL: <https://lex.uz/docs/5663785> (data obrasheniya: 22.10.2022).
2. Zhilcova E. I., Egorova E. N., Suholet I.N. Na puti k sovremennoj civilizacii. M.,1993. S. 30
3. Brojl Lui de. Po tropam nauki. M., 1962. S. 179.
4. Maxsudov D., Sabdin A. Mutaassiblikka qarshi mytadillik: metod va taxlillar [Matn] -T.: “O‘zbekiston halkaro islom akademiyasi” nashriyot-matbaa birlashmasi, 2021. – 84 b.Hasanbaev U. Dinij-marifij va izhtimoiy-manavij soxa tarfi botchilari uchun ajrim atama va tushunchalarning

- izohli lufati.-T.: «Shamsuddinxon Boboxonov» nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. - 608 b.
- Ekstremizm va terrorizm – taraqqiyot dushmani: Ichki ishlar tizimi hodimlari (profilaktika inspektorlari) uchun o‘quv qo‘llanma / Mas’ul muharrirlar: Z. Islomov, Sh. Ikromov. O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015.- 164 b.
5. Kimsanbaeva Sh. Azhdodlarimiz diniy merosining milliy yzlikni anglashga tasiri. Fals. fan. PhD...diss. avtoref. T.,2020.
6. Mahmudova N. “Avesto”da talimij-ahloqij qarashlar. Ped. fan. PhD ...diss. avtoref.-T., 2005; Alauatdinov S. Islom dini manbalarida tarbiyaviy fikrlar va ularni pedagogik tahlil etish mexanizmlari. Ped. fan. PhD ...diss. avtoref.-Samarqand, 2020; M. Hazhieva Hoja Ahmad Yassavijning manavij- tarbiyaviy qarashlari. Pedagog.fan n...dis. avtoref. -T. 2004; Izbullaeva G. “Zhaloliddin Rumijning ma’navij-ahloqij tarbiyaga oid qarashlaridan talim jarayonida samarali foydalanish”. - Ped. fan. PhD ...diss. avtoref.- T. 2017; Tashmuradova Q. Tasavvuf talimotini o‘rganishda talaba-yoshlar shahsini shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari. Ped.fan n...dis. avtoref. -T. 2006; Eshanova G. Diniy qadriyatlar va tasvirij sanat integratsiyasining shaxs manaviyatiga tasiri. Fals.fan ndis. avtor. -T. 2012.
- Rahmanova Z. Nizomulmulkning siyosij-huquqiy qarashlari. Avtor. na soisk. uch. st.kand.yurid. n.-T. 2004
7. Rahmanova Z. Nizomulmulkning siyosij-huquqiy qarashlari. Avtor. na soisk. uch. st.kand.yurid. n. - T. 2004
8. Ajrapetova A.G. «Yoshlarda noto‘g‘ri diniy tushunchalarni shakllantiruvchi shaxs hususiyatlari». - <https://oak.uz/userfiles/files/2017-1-son.pdf>
9. Abdullahanov P. D. Islam v sisteme kultury sredneaziatskih narodov (metodologicheskij aspekt issledovaniy problemy. Dis.na soisk. uch. step. k.filos.n., T., 1992. - S.144
10. Kulturologiya. Istoriya i teoriya kultury. Uchebnoe posobie. M., 1996. S. 76
11. Foma Akvinskij. Contra errores Graecorum. Protiv oshibok grekov. / Kommentirovannyj per. s lat. - Ilya Bej. - K.: Kajros, 2017. – S.52.
12. Prilozhenie k Postanovleniyu Kabineta Ministrov ot 19 aprelya 2019 goda № 335. Izmeneniya i dopolneniya, vnosimye v postanovlenie Kabineta Ministrov ot 20 yanvarya 2014 g. № 10 «O merah po sovershenstvovaniyu poryadka osushestvleniya deyatelnosti v sfere izgotovleniya, vvoza i rasprostraneniya materialov religioznogo sodержaniya». - [Elektronnyj resurs] - 2022. - URL: <https://www.lex.uz/accts/4293451> (data obrasheniya: 21.10.2022)
13. Postanovlenie Kabineta Ministrov RUz. № 180 ot 14. 04. 2022 g. «Ob utverzhdenii Polozheniya o poryadke izgotovleniya, vvoza i rasprostraneniya materialov religioznogo sodержaniya i provedeniya religiovedcheskoj ekspertizy»). (KhMMB, 14.04.2022 j., 09/22/180/0307-son).
14. Ibragimov E. Nekotorye aspekty podhoda k predmetu religiovedeniya zapadnoevropejskih i severoamerikanskix uchenykh // Mezhhkonnfessionalnyj dialog i religioznaya tolerantnost – garantiya socialnoj stabilnosti. Mat. mezhd. konf. TIU, 12 noyabrya 2014. С. 21–22.
15. E. Elbakyan. Religiovedcheskaya ekspertiza v svete obshenauchnykh principov. http://www.sclj.ru/massmedia/detail.php?SECTION_ID=438&ELEMENT_ID=6498
16. Edronova V. N., Ovcharov A.O. Metody, metodologiya i logika nauchnykh issledovaniy v zhurnale: Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika. 2013. - № 9 (312). - S. 15
17. Шойимова Ш.С., Миракбаров М. Эмпирическое исследование уровня эмоционального выгорания у студентов-медиков. Yangi O‘zbekiston talabalari axborotnomasi /2025, T.3, выпуск 7, 5-8 bet.
18. Шойимова Ш.С. Strategies for Improving the Psychological Preparedness of Teachers in Higher Education Institutions. American Journal of Alternative Education / aprel 2025, Vol.4. 167-170 bet.
19. Шойимова Ш.С., Миракбаров М. Эмоциональное выгорание в среде студентов-медиков: Эмпирическая оценка. Journal of Healthcare and Life-science Research / Vol.4, No. 4, 2025, 197-200 bet.

20. Shoyimova Sh.S. Personal Qualities and Value Orientations of a Doctor-Teacher: Practical Recommendations for Professional Development. American Journal of Alternative Education /Vol.2, No. 8, 2025, 197-200 bet.
21. Shoyimova Sh.S. Shifokor-pedagoglar faoliyatining psixologik-pedagogik xususiyatlari. Pediatriya. Ilmiy-amaliy jurnal. 1-son 2025 йил, ТошПТИ, Б. 389-392
22. Shoyimova Sh.S. O‘zbekistonda klinik psixologiyaning dolzarb muammolari va rivojlanish istiqbollari (psixosomatika va kasallikka munosabat) “Professor Vasila Karimova o‘qishlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani , 20.09.2025. 711-719 b.
23. Muxammadiyev N.E. O'rta asr sharq olamida korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari. “Korrupsiyasiz jamiyat - muammo va yechimlar” mavzusida 2025 yil 12 fevralda o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Jizzax 12-Fevral, 2025 йил В. 8-11
24. Axmedova M. Bag‘rikenglik tinchlik va barqarorlik asosidir, Mahalliy Vol. 4 No. 4 2025 yil 215-220 betlar
25. Axmedova M, Djurayeva S.N., Yunusova X.E., Raximjonov D.O. Scopus Q1, History of the origin and evolution of the architecture of qashqadaryo shrines Rossiya, № 2 2025 yil, 181-191
26. Axmedova M, O‘zbekiston xotin-qizlariga e‘tibor va gender tenglikni ta‘minlashdagi muhim qadamlar, International scientific and practical conference “the role of women in the development of science and the spiritual and educational sphere: problems and solutions” february 28, 2025, 2025 yil, 322-325 betlar
27. Usta-Azizova D.A., Джабаров Ю.Ж. Развитие медицинской педагогики в современном мире. Colloquium-journal. Научный журнал №41 (234), Польша, 2025. 42-45 стр.
28. Usta-Azizova D.A., Абдухамидова М. Педагогическое мастерство и его роль в деятельности учителя. Pedagogik tadqiqotlar jurnali. N5,Iyun,2025. 7-10 стр
29. Usta-Azizova D.A., Абдиева А.А. Значение педагогических приёмов в профессиональной деятельности учителя: психологические, физиологические аспекты и внешняя выразительность как педагогический инструмент. Pedagogik tadqiqotlar jurnali. N2, May, 2025. 180-191 стр.
30. Usta-Azizova D.A., Хатамова З.З. Кейс-метод в обучении. Ilm Fan Xabarnomasi. Volume 8, issue1, Iyun, 2025. 62-69 стр
31. Usta-Azizova D.A., Мамаюсупова Г.К. Педагогическое мастерство как основа эффективного образовательного процесса. Ilmiy Tadqiqotlar Va Ularning Yechimlari Jurnal. Vol. 5 N01. 2025. 324-328 стр
- 32. D.A. Usta-Azizova, N.A. Mirzaeva "Game-based methodologies aimed at searching for new Forms of relationships between teachers and students" In Volume 4, Issue 2 of International scientific journal Science and Innovation, April 2025.1-4 b.**
33. Usta-Azizova D.A. Современные тенденции развития педагогики и психологии образования. “Professor Vasila Karimova o‘qishlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani , 20.09.2025. 797-802 b.
34. Mirzaeva N.A., Usta-Azizova D.A. «The impact of deprivation on the formation of a child's personality: psychological aspects and consequences», Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. Volume 3, Issue 4, April 2025. 115-118 b.
35. Мирзаева Н.А. Путь к эмоциональному благополучию в раннем детстве. “Professor Vasila Karimova o‘qishlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani , 20.09.2025. 448-454 b.
36. Мирзаева Ш.Р. “Современные подходы к обучению клинических дисциплин в медвузе”, Pediatriya jurnali 2024/4-son, 458-462 betlar;
37. Мирзаева Ш.Р. “The psychology of feedback and its impact on the effectiveness of medical education” Central Asian Journal of Education and Innovation 2025 y. №3, 83-87 betlar.

38. Мирзаева Ш.П. "Psychological mechanisms of critical thinking formation in medical students in the digital age". "Professor Vasila Karimova o'qishlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari / 20 sentabr 2025 yil. - Toshkent, 459-462 betlar
39. M.A.Tog'ayev. Onalar va bolalar tibbiyotida innovatsiyalarva zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi. European Journal of Interdisciplinary Research and Development. 2025-yil may. 1-10 bet.
40. Хайтматова Г.А. Современные подходы к преподаванию истории в медицинских вузах: интеграция гуманитарных наук // Journal of Healthcare and Life-Science Research, Vol. 4. №4, 2025 ISSN: 2181-4368, p. 172-176.
41. Khaytmatova, G.A. The historical and scientific path of uzbek medicine: From Ibn Sina's treatises to digital healthcare. (2025). Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing ,3(4), 109-114.
42. Хайтматова Г.А. Педагогический потенциал гуманитарных наук в формировании нравственных и профессиональных качеств будущего врача. "Professor Vasila Karimova o'qishlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani , 20.09.2025. 812-818 b.
43. Худайбердиев А.К. Социально-философские аспекты защиты молодежи от информационной угрозы // Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. Том 5 № 7 (2025). – С. 22-29.
44. Гафурова Н.М., Уста-Азизова Д.А. Развития компетенций самосовершенствования студентов при обучении модуля "Профессиональная педагогика. Профессиональная психология". Педиатрия. Научно-практический журнал. №1, 2025 г., 158-160 стр.
45. Гафурова Н.М., Уста-Азизова Д.А. Современные подходы к преподаванию педагогики студентам-медикам: повышение эффективности и формирование профессиональной компетентности. Педиатрия. Научно-практический журнал. №1, 2025 г., 161-164 стр.
46. Гафурова Н.М. "Психологические проблемы современной узбекской семьи и их решения". "Чтения Профессора Васили Каримовой" материалы Республиканской научно-практической конференции. Ташкент. 20 сентября.2025 г. 218-221 стр.
47. N.M. Gafurova. Key aspects of formation and development of a healthy lifestyle culture among medical students. Science and Innovation journal. Volume 4 Issue 2 February 2025. 144-150 p.
48. N.M. Gafurova. Pedagogical factors and conditions for the formation and development of a healthy lifestyle. Science and Innovation journal. Volume 4, Issue 2 February 2025. 133-143 p.
49. Tulemetova G.T., Mirzayeva Sh. R., Abduraimova Sh.A. Religious Studies. Handbook for International Students / – Т.: Best-publish, 2025. – 132 p.
50. Рахманова Э.Ю., Тулеметова Г.Т. Плюсы и минусы использования искусственного интеллекта. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 2025, июль, №41, С.10-12
51. Куйлиев Б. Т. Скрытые методы манипуляции в обществе: анализ применения в политике, рекламе и других сферах общественной жизни //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 57-62.
52. Куйлиев Б. Сравнительный анализ технологий политико-психологического манипулирования //Актуальные проблемы обучения социально-гуманитарных наук в медицинском образовании. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 107-115.
53. Куйлиев Б. Т. Политическое манипулирование в системе понятий политической науки: анализ и вызовы //scholar. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 183-189.
54. Куйлиев Б. Т. Политическое манипулирование в средствах массовой информации: основные методы и инструменты //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 32-34.
55. Kuyliev B. T. Characteristics of convergent political manipulation technologies used on the internet //Вопросы политологии. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 1783-1790.

56. Alimova Muxiba Muzaffarovna. O‘zbekistonda ma'rifat va diniy bag‘rikenglik millatlararo totuvlik siyosati – barqaror rivojlanish garovidir Toshkent, Pediatriya №1/2025 yil,90-92 betlar
57. Djabbarova Yulduz Djumaniyazovna Bioethice in Uzbekistan:Laws and practice of mebcial universities //Galaxy international Interdisciplinary Research journal. In Volume 13,Issue 9 September, 2025 ст.58-62.
58. Djabbarova Yulduz Djumaniyazovna. The legacy of Abu Ali Ibn Sina and Its impacf on modern medical scidnce and education in Uzbekistan. Edu Vision:Journal of Innovafions in Pedagogy and Ediucational Advancements. In Volume 1, Issue 09 September 2025. 197- 203 стр.
59. Юлдуз Джаббарова. Интеграция правовых знаний в медицинское образование в Узбекистане: необходимость и перспективы. Спецвыпуск междисциплинарного электронного научного журнала «Общество и инновации» Том 6 № 9/S (2025): 107-114 стр.
60. Y.Dj. Djabbarova. Pedagogical heritage of the jadids. Science and Innovation journal. Volume 4 Issue 2 February 2025. 151-154 p.
61. Sagatova Ziyoda Bakhtiyarovna. The impact of the turkic cultural heritage on joint projects in the field of decorative and applied arts of Uzbekistan and Turkey. Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nurcing. Volume3, Issue04 April 2025, 158-164 p.
62. Сагатова З.Б. Современный театр как платформа культурного диалога: сотрудничество театральных коллективов Узбекистана и Турции. Педагогика. Научно-теоретический и методический журнал. 2025 год, №3, 300-304 стр.
63. Raxmanova E'zozxon Yuldashevna. Encouraging influence in the management of innovation and pedagogical activities. Web of Teachers: Inderscience Research. Volume3, Issue 04 April 2025, 84-91p.